

ESTIMAÇÃO E ANÁLISE DA MENOR ACELERAÇÃO HORIZONTAL DETECTAVEL EM ESTAÇÕES GNSS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO

RENAN RODRIGUES TOLEDO COSTA¹
ELIEL JESSE MORAIS DE JESUS JUNIOR²
MELITO JULIO AVALINHO³
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR⁴
IVANDRO KLEIN⁵

¹Universidade Federal do Paraná– renanrtc@gmail.com

²Universidade Federal do Paraná– elieljesse2012@gmail.com

³Universidade Federal do Paraná– melito.avalinho@ufpr.br

⁴Universidade Federal do Paraná–paulo.junior@ufpr.br

⁵Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)– ivandroklein@gmail.com

Velocidades da superfície da Terra são extraídas de séries temporais de posições de estações ativas GNSS (*Global Navigation Satellite System*) [1,2,3]. Destaca-se que as séries temporais de coordenadas GNSS podem ser interpretadas como trajetórias, utilizando modelos cinemáticos para sua descrição [4]. A Figura 1 ilustra a integração de diversos efeitos em um modelo de trajetória unificado [5]. Desta forma, é possível estimar a aceleração, que pode ser utilizada para modelar movimentos não lineares. Neste contexto, o presente trabalho propõe um procedimento estatístico baseado no teste de razão de verossimilhança generalizada para analisar a significância da aceleração e comparar com a seleção de modelos por AIC (*Akaike Information Criterion*) e BIC (*Bayesian Information Criterion*). O novo conceito proposto de “Menor Aceleração Horizontal Detectável” (MDHA – *minimal detectable horizontal acceleration*) é utilizado como indicador de sensibilidade do teste. Portanto, este estudo busca investigar se a tendência não linear de longo prazo deve ser considerada nas componentes horizontais das séries temporais de estações GNSS. Para isto, foi introduzido o teste de razão de verossimilhança generalizada (GLRT – *generalized likelihood ratio test*), conforme [6], para avaliar a significância estatística da aceleração estimada. Além disso, aplicamos a teoria da confiabilidade de Baarda em um novo contexto: para determinar a MDHA [7]. Neste sentido, o espaço amostral é dividido em duas partes: 1) a região de rejeição, também conhecida como região crítica, e 2) a região de aceitação, também conhecida como região de não-rejeição, da hipótese nula H_0 [14]. Neste caso, a hipótese nula H_0 é assume aceleração nula ($\nabla_i = 0$). Ao contrário de H_0 , a aceleração é significativa ($\nabla_i \neq 0$) na hipótese alternativa H_A considerada. Em outras palavras, buscamos testar se o $q = 1$ parâmetro adicional (∇_i) no modelo da hipótese alternativa H_A é estatisticamente significativo ou não, de acordo com o nível de significância (α) adotado para o GLRT. Destaca-se que este estudo foca na tendência de longo prazo das séries temporais, mas outros parâmetros do modelo de trajetória, como saltos (*jumps* ou *offsets*) e sinais periódicos também podem ser testados quanto à significância. Destaca-se ainda que a modelagem não linear de tendências foi incluída nas duas últimas realizações do *International Terrestrial Reference Frame* (ITRF) [8,9], mas somente para estações com eventos pós-sísmicos, sendo um tema promissor para investigações futuras. A Figura 2 apresenta a localização das estações ativas consideradas nesta pesquisa, utilizando séries temporais de coordenadas GNSS do *Nevada Geodetic Laboratory* (NGL). Foram analisadas 6 estações, sendo 3 no Brasil (BELE, BRAZ e UFPR), localizadas em áreas de baixa atividade sísmica. A Figura 3 e a Figura 4 mostram o deslocamento das componentes este e norte da estação CLL1 (Chile), respectivamente. A estação MIZU (Japão) apresenta comportamento diferente devido à alta atividade sísmica; por isso, são utilizados dados a partir de 2012 (Figura 5 e Figura 6), após o terremoto de Fukushima de 2011. Foi utilizado o *software Hector* (HS) desenvolvido em C++ para analisar os dados e estimar parâmetros como posição, sinais sazonais, velocidade e aceleração. A eficácia da metodologia do HS é demonstrada em diversos estudos [10,11]. O processo de seleção de modelos no HS envolve a escolha do modelo com o menor valor de AIC ou BIC. É importante destacar que esses critérios são medidas relativas para comparar diferentes escolhas de modelos, e não critérios absolutos [12,13]. A Tabela 1 apresenta os resultados do GLRT proposto, com um valor de significância de $\alpha = 5\%$, e a seleção do modelo HS com base nos critérios

de informação. Note que diferentes critérios para seleção de modelos podem levar a resultados distintos com o mesmo conjunto de dados. Desta forma, o GLRT pode ser um critério adicional útil no HS para auxiliar na seleção do modelo. Os experimentos sobre MDHA foram realizados no *software Scilab* devido à falta das matrizes necessárias no relatório de saída do HS. Foram considerados dados a cada 6 meses durante 10 anos, selecionando as estações BRAZ e BELE no Brasil e a estação CLL1 no Chile. A Tabela 2 mostra os valores para a aceleração e o seu desvio padrão, o valor de MDHA (com nível de significância $\alpha_0 = 5\%$ e probabilidade de falsos negativos $\beta_0 = 20\%$) e o resultado do teste para cada componente horizontal, considerando o fator de variância conhecido. Nota-se que quando a aceleração estimada supera o valor de MDHA nas componentes horizontais - como nas estações CLL1 (este e norte), BRAZ (este) e BELE (norte) - o GLRT rejeita H_0 , sugerindo aceleração significativa mesmo no centro da placa tectônica. Quando a aceleração estimada foi inferior ao valor de MDHA, o GLRT indicou insignificância estatística como esperado. Por fim, experimentos com dados simulados no *software Scilab* investigaram a influência da latência dos dados e do intervalo de tempo na incerteza da aceleração estimada. Para isso, consideramos seis cenários: intervalo de tempo de 2 anos com soluções semanais ($n=105$), soluções de 3 dias ($n=244$) e soluções diárias ($n=731$); e intervalo de tempo de 10 anos com soluções mensais ($n=122$), soluções de 14 dias ($n=261$) e soluções semanais ($n=522$). O desvio-padrão da aceleração estimada em cada caso é apresentado na Tabela 3. Observa-se que o intervalo de tempo é muito mais influente do que a latência dos dados na incerteza da aceleração estimada: todos os cenários com intervalo de tempo de 10 anos fornecem melhores resultados do que todos os cenários com intervalo de tempo de 2 anos, mesmo quando o número total de dados (n) é menor. Sobre o nível de significância, a Tabela 4 apresenta os valores esperados de aceleração em mm/ano^2 que levam à rejeição da (H_0). Nota-se que em geral valores de aceleração menores que 1 mm/ano^2 são suficientes para rejeitar H_0 . A única exceção é para o intervalo de tempo de 2 anos com soluções semanais e um nível de significância de $0,1\%$, um caso que raramente ocorre na prática. Para um intervalo de tempo de 10 anos, em geral, uma aceleração da ordem de apenas $0,1 \text{ mm/ano}^2$ seria suficiente para rejeitar H_0 . Considerando que, normalmente, a latência dos dados GNSS de estações ativas é diária, podemos afirmar que valores de aceleração menores que $0,1 \text{ mm/ano}^2$ podem levar à rejeição de H_0 , mesmo para um nível de significância baixo como $0,1\%$. Por fim, a Tabela 5 apresenta os valores estimados de aceleração no HS para as estações analisadas com latência diária de dados e em regiões sujeitas a diferentes atividades geodinâmicas. Conclui-se que a escolha do nível de significância deve afetar apenas estações ativas em regiões com baixas atividades geodinâmicas e/ou curto período de tempo. No entanto, mesmo nesses casos, a métrica MDHA proposta permanece como ferramenta útil para analisar a aceleração estimada e verificar se a série temporal tem a sensibilidade desejada ao fenômeno geofísico em observação. Até onde sabemos, não existe nenhuma métrica semelhante para seleção de modelos por critérios de informação como AIC ou BIC, conforme aplicado no HS. Portanto, a principal recomendação é que estudos de séries temporais de coordenadas GNSS considerem o teste GLRT e a métrica MDHA aqui propostos, e que estes sejam devidamente implementados em softwares científicos como o HS.

Figura 1 – Esboço de um modelo de trajetória contendo fenômenos comuns.

Fonte: Montillet and Bos (2020).

Figura 2 – Mapa de Localização das Estações.

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 3 – Deslocamento da componente Este (CLL1).

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 4 – Deslocamento da componente Norte (CLL1).

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 5 – Deslocamento da componente Este (MIZU).

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 6 – Deslocamento da componente Norte (MIZU).

Fonte: Os Autores (2024).

Tabela 1 – Teste estatístico e critérios de informação (*software Hector*) para a análise das estações GNSS.

Estação	Componente	Resultado	Modelo Selecionado pelos critérios fornecidos pelo <i>Hector</i>			
			AIC	BIC	BIC_tp	BIC_c
CLL1	Este	H_A (Com Aceleração)	Com Aceleração	Com Aceleração	Com Aceleração	Com Aceleração
	Norte	H_0 (Com Aceleração)	Com Aceleração	Com Aceleração	Com Aceleração	Com Aceleração
QLAP	Este	H_A (Com Aceleração)	Com Aceleração	Com Aceleração	Com Aceleração	Com Aceleração
	Norte	H_A (Com Aceleração)	Com Aceleração	Com Aceleração	Com Aceleração	Com Aceleração
MIZU	Este	H_A (Com Aceleração)	Com Aceleração	Com Aceleração	Com Aceleração	Com Aceleração
	Norte	H_A (Com Aceleração)	Com Aceleração	Com Aceleração	Com Aceleração	Com Aceleração

Fonte: Os Autores (2024).

Tabela 2 – Aceleração, MDHA e Resultados dos Testes para as estações GNSS.

Estação	Componente	Aceleração (mm/ano ²)	MDHA (mm/ano ²)	Resultado do teste
CLL1	Este	8,46 ± 0,03	0,10	Aceleração Significante
	Norte	-1,02 ± 0,04	0,11	Aceleração Significante
BRAZ	Este	0,37 ± 0,03	0,09	Aceleração Significante
	Norte	-0,08 ± 0,10	0,40	Aceleração Significante
BELE	Este	-0,04 ± 0,03	0,10	Aceleração Significante
	Norte	-0,25 ± 0,03	0,09	Aceleração Significante

Fonte: Os Autores (2024).

Tabela 3 – Desvios padrão da aceleração em mm/ano² para diferentes intervalos de tempo e latência dos dados.

Intervalo de Tempo	Intervalo dos dados utilizado			Intervalo de Tempo	Intervalo dos dados utilizado		
	Semanalmente	3 dias	Diariamente		Mensal	14 dias	Semanalmente
2 anos	0,34	0,22	0,13	10 anos	0,06	0,04	0,03

Fonte: Os Autores (2024).

Tabela 4 – Valores esperados de aceleração em mm/ano² que levam à rejeição de H_0 .

Intervalo de Tempo e α_0	Intervalo dos dados utilizado			Intervalo de Tempo e α_0	Intervalo dos dados utilizado		
	Semanalmente	3 dias	Diariamente		Mensal	14 dias	Semanalmente
2 anos ($\alpha_0 = 0,1\%$)	1,12	0,73	0,43	10 anos ($\alpha_0 = 0,1\%$)	0,2	0,13	0,1
2 anos ($\alpha_0 = 1\%$)	0,88	0,57	0,34	10 anos ($\alpha_0 = 1\%$)	0,16	0,1	0,78
2 anos ($\alpha_0 = 5\%$)	0,67	0,43	0,25	10 anos ($\alpha_0 = 5\%$)	0,12	0,08	0,06
2 anos ($\alpha_0 = 10\%$)	0,56	0,36	0,21	10 anos ($\alpha_0 = 10\%$)	0,1	0,07	0,05

Fonte: Os Autores (2024).

Tabela 5 – Intervalo de tempo e aceleração estimada no *Software Hector* para as estações GNSS analisados.

Estação	Intervalo de tempo (dias)	Componente Horizontal	Aceleração (mm / ano ²)	Incidência de eventos sísmicos
CLL1	4736	Este	10,34 ± 2,644	alto
		Norte	-0,167 ± 0,053	
QLAP	4750	Este	2,036 ± 0,046	alto
		Norte	-0,025 ± 0,024	
MIZU	4123	Este	-6,77 ± 0,569	alto
		Norte	2,469 ± 0,235	
BELE	7017	Este	0,035 ± 0,013	baixo
		Norte	-0,012 ± 0,012	
BRAZ	10262	Este	0,042 ± 0,023	baixo
		Norte	0,005 ± 0,009	
UFPR	9591	Este	-0,008 ± 0,019	baixo
		Norte	5,096 ± 2,875	

Fonte: Os Autores (2024).

Palavras-chaves: Menor Aceleração Horizontal Detectável; séries temporais; teste de razão de verossimilhança generalizada; modelagem de trajetória.

Referências

- [1] BEVIS M., BROWN A., 2014. Trajectory models and reference frames for crustal motion geodesy. **Journal Geodesy**, 88(3), 283–311.
- [2] KREEMER C., BLEWITT G., KLEIN C. E., 2014. A geodetic plate motion and Global Strain Rate Model. **Geochem Geophys Geosyst**, 15, 3849–3889.
- [3] BOGUSZ J., KLOS A., GRUSZCZYNSKA M., GRUSZCZYNSKI M., 2016b. Towards reliable velocities of permanent GNSS stations. **Reports on Geodesy and Geoinformatics**, 100, 17-26.
- [4] MONTILLET J. P., BOS M.S (eds), 2020. **Geodetic time series analysis in earth sciences**. Springer Geophysics. Springer, Cham.
- [5] VAN DAM T., WAHR J., MILLY P. C. D., SHMAKIN A. B., BLEWITT G., LAVALLÉE D., LARSON K. M., 2001. Crustal displacements due to continental water loading. **Geophysical Research Letters**, 28(4), 651–654.
- [6] TEUNISSEN P. J. G., 2006. **Testing Theory: an Introduction**. 2. ed. Delft: Ed. VSSD.
- [7] BAARDA, W., 1968. A testing procedure for use in geodetic networks. **Publications on Geodesy**, 2(5).
- [8] ALTAMIMI Z., REBISCHUNG P., MÉTIVIER L., COLLILIEUX X., 2016. ITRF2014: A new release of the International Terrestrial Reference Frame modeling nonlinear station motions. **Journal of Geophysical Research: Solid Earth**, 121, 6109–6131.
- [9] ALTAMIMI Z., REBISCHUNG P., COLLILIEUX X., MÉTIVIER L., CHANARD K., 2023. ITRF2020: an augmented reference frame refining the modeling of nonlinear station motions. **Journal of Geodesy**, 97.
- [10] BOS M. S., FERNANDES R. M. S., WILLIAMS S. D. P., BASTOS L., 2013. Fast error analysis of continuous GNSS observations with missing data. **Journal of Geodesy**, 87(4), 351-360.
- [11] BOS M. S., 2022. **Hector user manual version 2.1**. Available at: <<https://teromovigo.com/hector/>>.
- [12] LEHMANN R., LÖSLER M., 2016. Multiple Outlier Detection: Hypothesis Tests versus Model Selection by Information Criteria. **Journal of Surveying Engineering**, 142
- [13] HE Y., ZHANG S., WANG Q., LIU Q., QU W., HOU X., 2018. HECTOR for analysis of GPS time series. In China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2018 Proceedings, **Springer**: Singapore, 497.